

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – LEGISLAÇÃO INCLUSIVE EDUCATION AND TRAINING OF EDUCATORS – LEGISLATION

Aline dos Santos Moreira de Carvalho

Afonso Celso Sampaio Ribeiro Filho

Shilton Matias Leal Tavares e Albuquerque

Katia Samora Lima

Ivaneide da Silva e Silva

Tatiane de Sousa Soares Borges

Josilene Souza Conceição Kaminski

Pacífico Ferraz Souto

Flávia Maria Pazetto

Resumo

Há algumas décadas a Educação Inclusiva vem se desenvolvendo de forma secundária, mas nos últimos anos tornou-se temática relevante e pertinente nas discussões sociais e educacionais. Nessa perspectiva, leis e decretos foram sancionados para garantir aos portadores de deficiência bem como os superdotados o acesso à mesmas oportunidades educativas que os demais educandos.

Nesse contexto, o presente estudo objetivou especificar a legislação vigente sobre a Educação Inclusiva assim como a necessidade de capacitação dos professores que atuam nessa, traçando uma breve análise e relação entre ambos.

Foram selecionados artigos científicos que tratassem tanto do tema legislativo quanto da capacitação de professores, ambos relacionados à educação Inclusiva, utilizando descritores como: legislação da educação Inclusiva e capacitação de professores para educação inclusiva.

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Capacitação; Legislação

Summary

For some decades, Inclusive Education has been developing in a secondary way, but in recent years it has become a relevant and pertinent theme in social and educational discussions. From this

perspective, laws and decrees were enacted to ensure that people with disabilities, as well as gifted people, have access to the same educational opportunities as other students.

In this context, the present study aimed to specify the current legislation on Inclusive Education as well as the need for training of teachers who work in this area, tracing a brief analysis and relationship between both.

Scientific articles were selected that dealt with both the legislative theme and teacher training, both related to Inclusive education, using descriptors such as: Inclusive education legislation and teacher training for inclusive education.

Keywords: Education; Inclusion; Training; Legislation

Introdução

Há algumas décadas a Educação Inclusiva vem se desenvolvendo de forma secundária, mas nos últimos anos tornou-se temática relevante e pertinente nas discussões sociais e educacionais. Nessa perspectiva, leis e decretos foram sancionados para garantir aos portadores de deficiência bem como os superdotados o acesso à mesmas oportunidades educativas que os demais educandos.

Cabe destacar o papel do professor como agente de inclusão e, nessa condição, é necessário que esteja capacitado para atuar nesse complexo e delicado universo da educação Inclusiva.

Considerando que a relação entre o ensino e a aprendizagem é uma relação interpessoal em via de mão dupla, onde ambos ensinam e aprendem e que na sala de aula, a aprendizagem pode ser coletiva, a relação entre o professor e o aluno interfere diretamente na qualidade da aprendizagem, e que o professor é o regente das relações interpessoais e sociais que ocorrem na sala de aula, pode-se afirmar que não basta apenas a formação inicial, é necessário haver qualificação específica para que esses profissionais possam exercer de forma verdadeira a inclusão escolar desses alunos. (Omote; Vieira, 2021).

Nesse contexto, o presente estudo objetivou especificar a legislação vigente sobre a Educação Inclusiva assim como a necessidade de capacitação dos professores que atuam nessa, traçando uma breve análise e relação entre ambos.

Metodologia

Para tal, utilizou-se de pesquisa bibliográfica que, segundo GIL (2008), é desenvolvida com base em material já elaborado, principalmente em artigos científicos e livros.

Foram selecionados artigos científicos que tratassem tanto do tema legislativo quanto da capacitação de professores, ambos relacionados à educação Inclusiva, utilizando descritores como: legislação da educação Inclusiva e capacitação de professores para educação inclusiva.

Após a leitura analítica dos textos, os apontamentos dos textos foram confrontados e os resultados e discussões foram apresentados em forma de tópicos que se seguem, e as considerações finais abordam a conclusão assim como impressões da autora.

Resultados e discussões

Educação inclusiva, conceito

Segundo Assunção (2007), Educação Inclusiva consiste “no processo de inclusão de pessoas com deficiência na rede comum de ensino, em todos os seus níveis, da Pré-escola ao Ensino Superior” (ASSUNÇÃO, 2007, p.15)

Nessa perspectiva, a Inclusão propõe uma nova forma de ideologia diversa da atual. São propostas inovadoras práticas sociais, que começam no âmbito escola, mas que serão estendidas a outras esferas sociais, visando garantir um lugar na sociedade para todas as pessoas portadoras de deficiência (ASSUNÇÃO, 2007).

Com relação a conceitos gerados a partir da ideologia que envolve o significado de pessoa com deficiência, cabe ressaltar o capacitismo, que consiste na crença de uma parcela da sociedade que pessoas fisicamente aptas são superiores que as pessoas com alguma deficiência, conferindo a essas status de segunda classe, ou classe inferior, o que se desdobra em comportamentos preconceituosos, prejudiciais

e discriminatórios, embasados na eficiência, independente de qual (física, intelectual ou sensorial) (CAMPBELL, 2009 apud CAMARGO; CARVALHO, 2019).

Segundo o autor, essa concepção está incorporada profunda e subliminarmente na cultura, sendo exposta como resultado do posicionamento de indivíduos considerados normais na sociedade, que atribuem aos que estão fora do padrão, conceitos e crenças pejorativas) CAMPBELL, 2009 apud CAMARGO; CARVALHO, 2019).

Feito o parêntese para ressaltar que a inclusão é também um processo ideológico, e que a educação inclusiva possui caráter de mudança ideológica, e nesse sentido, Assunção (2007) afirma que a Educação Inclusiva pode ser considerada como uma expressão da luta contra a exclusão de pessoas com deficiência, uma vez que a inclusão está tornando-se uma realidade nas escolas brasileiras (ASSUNÇÃO, 2007).

Diante da nova proposta, a escola precisa oferecer meios para o desenvolvimento das potencialidades humanas, uma vez que a educação compreende a formação de cidadãos e de sujeitos transformadores da realidade, não somente a transmissão de grade curricular (ASSUNÇÃO, 2007).

Sendo assim, o atendimento educacional especializado não deve substituir o ensino regular e sim ser considerado como um complemento aos que precisam de apoio para melhor êxito na modalidade regular de ensino assim como deve-se entender que a Educação Inclusiva compreende não somente pessoas portadoras de necessidades especiais como educandos com superdotação e/ou altas habilidades. E, por ser inclusiva, deve oferecer a essa população igualdade de ferramentas e subsídios para que desenvolvam plenamente suas habilidades e seu potencial (ASSUNÇÃO, 2007).

Breve histórico da educação Inclusiva

A Educação Inclusiva não é algo novo nem repentino. A concepção inclusiva vem sendo desenhada durante anos, primeiramente na ideologia e crença, sendo um

produto das mudanças contemporâneas sociais que exigem o abandono de preconceitos, diferenças e estereótipos antigos.

De acordo com Assunção (2007, p. 18)

A história da educação Inclusiva encontra raízes no enfeixamento de quatro fontes básicas: a psicanálise, a luta pelos direitos humanos, a pedagogia institucional e o movimento de desinstitucionalização manicomial. Foram esses os desencadeadores que revelaram o problema da exclusão social das pessoas com deficiência, que tomou outras formas e exigiu novas práticas educacionais e sociais.

A história da humanidade compreende quatro fases distintas no que concerne ao atendimento de pessoas com deficiência, que são: antes do cristianismo – nenhum atendimento e na Era Medieval, o tratamento variava de acordo com a sociedade onde a pessoa estava inserida; século XVIII a meados do século XIX, as pessoas eram reclusas em suas residências; final do século XIX e meados do século XX, desenvolvimento de escolas e classes especiais em escolas públicas, com educação à parte; e a quarta fase, final do século XX, anos 70, começa um movimento social de integração que desdobrou-se na esfera escolar, onde objetivou-se a integração dessa população com os demais (ASSUNÇÃO, 2007).

O desenvolvimento do processo de educação de pessoas com deficiência começou na Europa, porém em caráter assistencialista e segregativo. Os estudantes tinham por destino escolas especiais ou instituições que em vez de buscarem uma educação que considerasse as necessidades especiais de cada sujeito, limitava-se a tentar adequá-las ao modelo de normalidade estabelecido. (Dupin; Silva, 2020).

No Brasil, o atendimento a pessoas com deficiência teve início durante o império, com a criação de duas instituições Instituto dos Meninos Cegos (Instituto Benjamin Constant) e do Instituto dos Surdos-Mudos (Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES) (Miranda 2008 apud SANTOS; VIEIRA, online).

Porém em 1988, a Constituição Federal assegura que a educação é direito fundamental de todos, firmando um compromisso também de oferecimento de atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência.

A legislação da Educação Inclusiva no Brasil

De acordo com a Legislação Inclusiva, o início é demarcado em 1961.

1961 – Lei nº 4.024 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) fundamentava o atendimento educacional às pessoas com deficiência, chamadas no texto de “excepcionais” (atualmente, este termo está em desacordo com os direitos fundamentais das pessoas com deficiência). Segue trecho: “A Educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de Educação, a fim de integrá-los na comunidade.”

1971 – Lei Nº 5.692 - A segunda lei de diretrizes e bases educacionais do Brasil foi feita na época da ditadura militar (1964-1985) e substituiu a anterior. O texto afirma que os alunos com “deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial”. Essas normas deveriam estar de acordo com as regras fixadas pelos Conselhos de Educação. Ou seja, a lei não promovia a inclusão na rede regular, determinando a escola especial como destino certo para essas crianças.

1988 – Constituição Federal - O artigo 208, que trata da Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, afirma que é dever do Estado garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Nos artigos 205 e 206, afirma-se, respectivamente, “a Educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho” e “a igualdade de condições de acesso e permanência na escola”.

1989 – Lei Nº 7.853 - O texto dispõe sobre a integração social das pessoas com deficiência. Na área da Educação, por exemplo, obriga a inserção de escolas especiais, privadas e públicas, no sistema educacional e a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino. Também afirma que o poder público deve se responsabilizar pela “matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino”. Ou seja: excluía da lei uma grande parcela das crianças ao sugerir que elas não são capazes de se relacionar socialmente e, conseqüentemente, de aprender. O acesso a material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo também é garantido pelo texto.

1990 – Lei Nº 8.069 - Mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Nº 8.069 garante, entre outras coisas, o atendimento educacional especializado às crianças com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino; trabalho protegido ao adolescente com deficiência e prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção para famílias com crianças e adolescentes nessa condição.

1994 – Política Nacional de Educação Especial - Em termos de inclusão escolar, o texto é considerado um atraso, pois propõe a chamada “integração instrucional”, um processo que permite que ingressem em classes regulares de ensino apenas as crianças com deficiência que “(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos “normais” (atualmente, este termo está em desacordo com os direitos fundamentais das pessoas com deficiência). Ou seja, a política excluía grande parte

dos alunos com deficiência do sistema regular de ensino, “empurrando-os” para a Educação Especial.

1996 – Lei Nº 9.394 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em vigor tem um capítulo específico para a Educação Especial. Nele, afirma-se que “haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial”. Também afirma que “o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a integração nas classes comuns de ensino regular”. Além disso, o texto trata da formação dos professores e de currículos, métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020, online).

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), lei nº 9.394/96, atualiza a concepção de ensino para as pessoas com necessidade educacional especial e estabelece um sistema equivalente à educação inclusiva, no capítulo V, sessão da Educação Especial,

Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização, específicos para atender às suas necessidades; terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências [...], professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins [...] acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996, p. 19-20 apud SANTOS; VIEIRA, online).

Segue o Decreto nº 3.298, de 1999, que

Regulamenta a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção, além de dar outras providências. O objetivo principal é assegurar a plena integração da pessoa com deficiência no “contexto socioeconômico e cultural” do País. Sobre o acesso à Educação, o texto afirma que a Educação Especial é uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino e a destaca como complemento do ensino regular.

2001 – Lei Nº 10.172 - O Plano Nacional de Educação (PNE) anterior, criticado por ser muito extenso, tinha quase 30 metas e objetivos para as crianças e jovens com deficiência. Entre elas, afirmava que a Educação Especial, “como modalidade de Educação escolar”, deveria ser promovida em todos os diferentes níveis de ensino e que “a garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência” era uma medida importante.

2001 – Resolução CNE/CEB Nº 2 - O texto do Conselho Nacional de Educação (CNE) institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Entre os principais pontos, afirma que “os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma Educação de qualidade para todos”. Porém, o documento coloca como possibilidade a substituição do ensino regular pelo atendimento especializado. Considera ainda que o atendimento escolar dos alunos com deficiência tem início na Educação Infantil, “assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional especializado”.

2002 – Resolução CNE/CP Nº1/2002 - A resolução dá “diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena”. Sobre a Educação Inclusiva, afirma que a formação deve incluir “conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais”.

2002 – Lei Nº 10.436/02 - Reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

2005 – Decreto Nº 5.626/05 - Regulamenta a Lei Nº 10.436, de 2002 (link anterior).

2006 – Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - Documento elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), Ministério da Justiça, Unesco e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Entre as metas está a inclusão de temas relacionados às pessoas com deficiência nos currículos das escolas.

2007 – Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) - No âmbito da Educação Inclusiva, o PDE trabalha com a questão da infraestrutura das escolas, abordando a acessibilidade das edificações escolares, da formação docente e das salas de recursos multifuncionais.

2007 – Decreto Nº 6.094/07 - O texto dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação do MEC. Ao destacar o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência, o documento reforça a inclusão deles no sistema público de ensino (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020, online).

O Brasil, objetivando a educação inclusiva, criou a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, portaria nº 555/2007, prorrogada pela portaria 948/2007, “tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação [...]” (BRASIL, 2008, p.15 apud SANTOS; VIEIRA, online).

Em 2008, é criada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva que é um documento que delimita o processo de inclusão escolar

no Brasil para que sejam embasadas “políticas públicas promotoras de uma Educação de qualidade para todos os alunos”. O documento orienta:

[...] acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008, p. 15 apud SANTOS; VIEIRA, online).

Ainda em 2008, o Decreto nº 6. 571 versa sobre o atendimento educacional especializado na educação básica e o define como “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular”. O decreto obriga a União a prestar apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino no oferecimento da modalidade. Além disso, reforça que o AEE deve estar integrado ao projeto pedagógico da escola.

2009 – Resolução Nº 4 CNE/CEB - O foco dessa resolução é orientar o estabelecimento do atendimento educacional especializado (AEE) na Educação Básica, que deve ser realizado no contraturno e preferencialmente nas chamadas salas de recursos multifuncionais das escolas regulares. A resolução do CNE serve de orientação para os sistemas de ensino cumprirem o Decreto Nº 6.571.

2011 – Decreto Nº 7.611 - Revoga o decreto Nº 6.571 de 2008 e estabelece novas diretrizes para o dever do Estado com a Educação das pessoas público-alvo da Educação Especial. Entre elas, determina que sistema educacional seja inclusivo em todos os níveis, que o aprendizado seja ao longo de toda a vida, e impede a exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência. Também determina que o Ensino Fundamental seja gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais, que sejam adotadas medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena, e diz que a oferta de Educação Especial deve se dar preferencialmente na rede regular de ensino.

2011 – Decreto Nº 7.480 - té 2011, os rumos da Educação Especial e Inclusiva eram definidos na Secretaria de Educação Especial (Seesp), do Ministério da Educação (MEC). Hoje, a pasta está vinculada à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi).

2012 – Lei nº 12.764 - A lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

2014 – Plano Nacional de Educação (PNE) - A meta que trata do tema no atual PNE, como explicado anteriormente, é a de número 4. Sua redação é: “Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados”. O entrave para a inclusão é a palavra “preferencialmente”, que, segundo especialistas, abre espaço para que as crianças com deficiência permaneçam matriculadas apenas em escolas especiais (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020, online).

Em 2015 é aprovada a Lei nº 13.146/15 que fundamenta e embasa ações inclusivas. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), objetiva a igualdade e o exercício dos direitos dessas.

Sobre o direito a educação, o artigo 28 da Lei esclarece que compete ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar questões relacionadas a ações inclusivas.

Nesse sentido, são destacadas algumas exposições do artigo:

[...] II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia; [...]

VI – pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva; [...]

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência; [...]

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas (BRASIL, 13.146/15 apud SANTOS; VIEIRA, online).

2019 – Decreto Nº 9.465 – O governo cria a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, extinguindo a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi). A pasta é composta por três frentes: Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, Inclusão e Apoio a Pessoas com Deficiência; Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos; e Diretoria de Políticas para Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020, online).

Portanto, na perspectiva inclusiva, a escola precisa abrir espaço para a diversidade. Nesse sentido, a formação e qualificação dos professores é fundamental para que essa aconteça na prática, uma vez que o professor é agente fundamental nesse processo e por isso precisa estar preparado e capacitado para tal.

A capacitação dos professores para a Educação Inclusiva

Segundo Mendes (2002 apud Platsh, 2009), a formação do professor deve atender às necessidades e aos novos desafios da atualidade, onde o professor precisa movimentar seus conhecimentos numa constante relação de teoria-prática, articulando habilidades e competências (MENDES, 2002 apud PLATSH, 2009).

O MEC (2000 apud PLATSH, 2009) mobiliza a Proposta de Diretrizes para formação de professores da Educação Básica em cursos de Nível Superior, comportando o domínio de competências como parte do processo de desenvolvimento profissional, com destaque para compreender o papel social da escola, domínio dos conteúdos, interdisciplinaridade, conhecimento dos processos de investigação, gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional, e comprometimento com valores estéticos, políticos e éticos que inspiram a sociedade democrática.

A mesma proposta determina:

Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; responsabilizar-se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; incentivar atividades de enriquecimento curricular; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e material de apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe (MEC, 2000, p. 5 apud PLATSH, 2009, online).

Destaca-se a prevalência, em diversos estudos, de se expor a necessidade de melhor qualificação profissional dos professores para atuarem no processo inclusivo de alunos com necessidades especiais e no ensino regular, de modo que seja eficaz (BUENO, 1999a; CARNEIRO, 1999; MAGALHÃES, 1999; GLAT, 2000; GLAT; NOGUEIRA, 2002 e 2003; FERREIRA; GLAT; FERREIRA; OLIVEIRA; SENNA, 2003;

BRAUN; SODRÉ; PLETSCH, 2003; GLAT; PLETSCH, 2004; PLETSCH, 2005; GLAT; PLETSCH, OLIVEIRA; ANTUNES, 2006; PLETSCH; FONTES, 2006 apud PLATSH, 2009).

Platsh (2009) conclui que o maior desafio de cursos de professores é produzir aprendizagem que desencadeiem ações transformadoras e atitudes que objetivem compreender e atuar diante a diversidade, ensinando, aprendendo e enfrentando situações de alta complexidade.

De acordo com Otome e Vieira (2021), a capacitação de professores desde a formação inicial, precisa levar em consideração as variáveis pessoais pois os conhecimentos acerca de educação especial e inclusiva não são suficientes assim como o domínio de procedimentos e recursos avançados, se o profissional não possuir a questão social inclusiva pertinente em seu pessoal, como indivíduo (OTOME; VIEIRA, 2021).

O *Council for Exceptional Children* (CEC) estabelece diretrizes para a certificação, prática e preparação do profissional que irá trabalhar com alunos incluídos, observando habilidades e competências (NUNES SOBRINHO; NAUJORKS, 2001 apud PLATSH, 2009), das quais cabe ressaltar: ideal “todos os alunos podem aprender”, valorização de potencialidades individuais; aprendizagem é um processo individual, no qual deve ser respeitado o tempo de cada aluno; autoestima como aspecto a ser desenvolvido; estímulo à autonomia; avaliação constante; observância do progresso individual e evolução de competências; desenvolver cooperação e coletividade; envolvimento dos alunos em suas atividades como docente e inserir-se no universos dos alunos (VALLE; GUEDES, 2003 apud PLATSH, 2009).

Dentro deste contexto, existem diversas questões a serem enfrentadas como desafio para a capacitação dos professores que atuam na Educação Inclusiva.

Considerações finais

A Educação Inclusiva, assim como o processo de inclusão social, está compreendida na evolução da sociedade contemporânea, onde preconceitos e estereótipos não cabem mais diante dos avanços em todas as áreas de conhecimento e dos Direitos Humanos.

Para que essa aconteça, de fato, é necessário o amparo legal, oferecido pelo governo através de leis e decretos sancionados assim como e, principalmente, a capacitação dos educadores que irão atuar nesse contexto educacional que exige competências e habilidades específicas assim como domínio de teorias e práticas e metodologias pedagógicas, considerando aspectos pessoais do professor como sujeito social.

Nessa perspectiva, pode-se dizer que o Brasil oferece o aparato legal, garantindo o direito à Educação, porém os professores, na realidade não estão recebendo capacitação necessária para lidar com a complexidade existente na realidade de sala de aula, onde existem alunos incluídos.

Notadamente é extremamente relevante uma mudança no sentido do oferecimento de cursos e formação continuada para os educadores, principalmente os que trabalham com incluídos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSUNÇÃO, Candice Aparecida Rodrigues. **A ideologia na Legislação da Educação Inclusiva**. Pdf. Universidade de Brasília, Brasília, 2007. Disponível em:<
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/1151/1/Dissertacao_2007_CandiceAparecidaAssuncao.pdf>.

CAMARGO, Flávia Pedrosa de; CARVALHO, Cynthia Paes de. O Direito à Educação de Alunos com Deficiência: a Gestão da Política de Educação Inclusiva em Escolas Municipais Segundo os Agentes Implementadores. **Rev. Bras. Ed. Esp.**, v.25, n.4, p.617-634, Out.-Dez., Bauru, 2019. Disponível em:<
<https://www.scielo.br/j/rbee/a/XRCWL7VZfdx9LvWK4CVQKnN/?format=pdf>>.

DUPIN, Aline Aparecida da Silva Quintã. SILVA, Michele Oliveira da. Educação Especial e Legislação brasileira: revisão de literatura. **Scientia Vitae**. Edição especial. Vol 10. Nº 29. p. 65. 2020. Disponível em :< <http://revistaifpsr.com/v10n297690.pdf>>.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. Pdf.

PLETSH, Márcia Denise. A formação de professores para a educação inclusiva: legislação, diretrizes políticas e resultados de pesquisas. **Educação revista**, nº (33), online Curitiba, 2009. Disponível em:<
<https://www.scielo.br/j/er/a/VNnyNh5dLGQBRR76Hc9dHqQ/?lang=pt..>

SANTOS, Regina Kelly dos; VIEIRA, Antônia Maira Emelly Cabral da Silva. **Transtorno do Espectro do Autismo (TEA): do reconhecimento à inclusão no âmbito educacional**.pdf. Universidade Federal Rural do Semi-árido. online. Disponível em:<
<https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/includere/article/view/7413/pdf>>.

TODOS PELA EDUCAÇÃO, Educação inclusiva: conheça o histórico da legislação sobre inclusão. Março de 2020. Disponível em:<
<https://todospelaeducacao.org.br/noticias/conheca-o-historico-da-legislacao-sobre-educacao-inclusiva/>>.

VIEIRA, Camila Mugnai; OMOTE, Sadão. Atitudes Sociais de Professores em Relação à Inclusão: Formação e Mudança. **Rev. bras. educ. espec.**, nº 27, Bauru, 2021. Disponível em:<
<https://www.scielo.br/j/rbee/a/sFZmbYyQZGqzTqBhsDL6NBq/?lang=pt>>.